

**VSH PTM ELLIPTIK BARABANLI PAXTA TERISH APPARATIDA
SHPINDELLARNI TESKARI AYLANTIRISH KOLODKASI
O'LCAMLARI VA JOYLASHISH HOLATINI TADQIQ QILISH**

dots.Ravutov Sh.T.¹, magistr Ro'ziboyev R.A.¹, doktorant Rajapbaev U.A.²,
muhandis Djamolov O.K.¹, talaba Nurmetov Z.R.¹

¹Toshkent davlat texnika universiteti

²“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
milliy tadqiqotlar universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449357

Ushbu maqolada VSH PTM ellips shaklidagi barabanli paxta terish apparatida shpindellarni teskari aylantirish kolodkasi o'lcamlari va joylashish holati tahlil qilinadi. Tadqiqotda elliptik barabanlar afzalliklari, xususan shpindel aylanishining kinematik boshqaruvi va paxta terimining sifatiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Shpindellarning ajratish zonasida samarali ishlashini ta'minlash uchun teskari aylantirish kolodkasining konstruktiv xususiyatlari asoslab berilgan. Taklif etilgan yechim teskari aylanishni kafolatlaydi, yuritma ishonchliligini oshiradi va hosil yo'qotilishini kamaytirishga xizmat qiladi.

В данной статье рассматриваются размеры и расположение колодки обратного вращения шпинделей в хлопкоборочном аппарате с эллиптическим барабаном вертикальная шпиндельная хлопкоуборочная машина. Исследуются преимущества эллиптических барабанов, в частности, возможность кинематического управления вращением шпинделей и влияние этого процесса на качество сбора хлопка. Обоснованы конструктивные особенности колодки обратного вращения для эффективной работы шпинделей в зоне отделения. Предложенное решение обеспечивает надежное реверсивное вращение, повышает надежность привода и снижает потери урожая.

This article examines the dimensions and positioning of the reverse rotation block for spindles in the elliptical drum cotton-picking apparatus of vertical spindle cotton-picking machine. It explores the advantages of elliptical drums, particularly the ability to control spindle kinematics and its impact on the quality of cotton harvesting. The

study justifies the design features of the reverse rotation block for effective spindle performance in the separation zone. The proposed solution ensures reliable reverse rotation, improves drive reliability, and reduces crop losses.

Kalit sozlar: vertikal shpindelli, terim apparati, baraban, shpindel, teskari aylantirish kolodkasi, ellips, kinematik maromlar, metall o‘zak, friksion tasma.

VSh PTM larda qo‘llash uchun ishlab chiqilgan elliptik barabanlar mashinalar samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish yo‘nalishida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlari orasida istiqbolli yondoshuvlardan hisoblanadi [1]. Ushbu barabanlar ishchi tirqishda shpindellarning g‘o‘zalar bilan kontaktlashish yuzasi va terimda bir vaqtda qatnashuvchi shpindellar sonini 15-20% ga oshiradi, shpindellarning umumiy soni 12-18 % kamayadi [2]. Baraban mexanizmi zvenolari parametrlarini o‘zgartirish orqali shpindellarining kinematik maromlarini ratsional boshqarish imkoniyati yuzaga keladi [3]. Baraban mexanizmining ushbu xususiyatidan foydalanib, terim zonasida shpindellar faolligini oshirish, ajratish zonasida esa shpindeldan “o‘zi tushib qolish” effektini kuchaytirish mumkin [3,4].

Elliptik barabanli apparatlarda shpindellar yuritmasi komponovkasida seriyali baraban bilan prinsipial farqlar kuzatilmaydi: yuritma tasmalari terim zonasida shpindellar roliklariga tashqi tomondan ta’sir qilib, ularni o‘z o‘qi atrofida baraban aylanish yo‘nalishiga teskari aylantiradi, ajratish zonasida esa metall o‘zakli teskari aylantirish kolodkasi baraban konturi ichki tomonidan ta’sir qilib, ularni baraban aylanish yo‘nalishiga mos yo‘nalishda aylantiradi (1-rasm). Ammo baraban o‘lchamlari va shpindellar kinematik maromlarining o‘zgaruvchanligi ular parametrlarini asoslashni talab etadi.

1-rasm. Vertikal shpindelli barabanlar sxemalari: a-seriyali baraban; b-elliptik baraban; 1-shpindel; 2-to'g'riga aylantirish tasmasi; 3-teskari aylantirish kolodka; 4-ajratgich; 5-siquvchi purjina; 6-siquvchi baraban; 7-siquvchi sektor; 8-sharnir

VSh PTM texnologik jarayoniga ko'ra ishchi tirqishda shpindelga o'ralgan paxtaning ajratish zonasigacha yo'qotilmasdan yetib kelish uchun shpindel terim zonasidan chiqqandan keyin ham o'z o'qi atrofida aylanishni davom ettirishidir. Aks holda, paxta o'rami shpindeldan ajrala boshlaydi va yerga tushib qolish ehtimoli kuchayadi. Ammo qabul qilingan terim texnologik jarayoni talablariga ko'ra paxtani shpindeladan ajratib olish uchun shpindellar ajratish zonasiga yetib kelganda o'z aylanish yo'nalishini teskari tomonga (revers) o'zgartirish kerak. Shu shartlar bajarilganda, o'ram shpindel yuzasidan tez ajrala boshlaydi va ularning 70-80 % "o'zi tushib qolish" effekti tufayli boshqa ishchi organlarning ortiqcha ta'sirisiz ajratib olinadi [5].

Ushbu mulohazalardan ko'rinadiki, terim jarayonida hosil yo'qotilishiga yo'l qo'ymaslik uchun bir tomondan shpindellar terim zonasidan chiqqandan keyin ajratish zonasiga o'z o'qi atrofida aylanishini davom ettirib kirib kelishi kerak, ikkinchi tomondan esa shpindeldan paxta o'ramlarini sifatli ajratib olish uchun uning aylanishi reverslanishi kerak. Ushbu ziddiyatli holat VSh PTM larning asosiy konstruktiv kamchiliklaridan hisoblanadi. Bu tip mashinalarda shpindellar majburiy reverslanishi hisobiga yuritma chidamliligi va ishonchliligi pasayadi [6].

Ammo VSh PTM takomillashtirish tajribasida amaldagi yuritmaga nisbatan yaxshiroq ko'rsatkichlarga ega va har tomonlama ishonchli konstruksiya taklif qilinmagan.

Elliptik barabanalar mualliflari hamda ular izdoshlarining qator ilmiy ishlarida terim zonasi parametrlarini tadqiq qilish, xususan friksion yuritma parametrlarini asoslash bo'yicha yetarli ma'lumotlar mavjud [2,3,5]. Elliptik barabanli apparat ajratish zonasida yuz beradigan jarayonlar tadqiqotiga bag'ishlangan ishlarda [4,7] teskari aylantirish kolodkasi parametrlarini asoslash yetarli darajada aks etmagan.

Elliptik barabanda shpindellar harakat traektoriyasi egrilik radiusi o'zgaruvchanligi shpindellar yuritmalar parametrlarini tanlashda ayrim murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Terim zonasida yuritma tasmalari shpindel roliklarini tashqi tomondan qamarab olgani tufayli bu zonada ularni o'z o'qi atrofida aylantirishda sezilarli muammolarga duch kelinmaydi. Ammo ajratish zonasida shpindellarni teskari aylantirish kolodkasi egrilik radiusi shpindellar traektoriyasiga maksimal darajada mos bo'lmasa, shpindellardan paxatni ajartib olish uchun zarur bo'lgan tezlik maromlarini ta'minlab bo'lmaydi. Bu zonada shpindellar o'z o'qi atrofida teskari tomonga kafolatli aylanishi uchun yuritma roliklari va tasma o'ratsida bir xil bosim hosil qiluvchi kontaklashish ta'minlanishi kerak. Doiraviy shpindelli barbanlarda bu muammo yuritma tasmalarini roliklarga bir tekisda bosib turishga xizmat qiluvchi yetarli darajada bikrlikka ega metall o'zak va o'zak markazidan radial yo'nalishda o'rnatilgan siqilish prujinasi vositasida hal qilingan. Elliptik barabanda teskari aylantirish kolodkasi nosimmetirk bo'lgani uchun friksion tasmalar bilan kontaklashuvchi barcha yuritma roliklarida bir xil siqilish kuchi hosil qilish qiyin kechadi. Shularni hisobga olib elliptik baraban uchun teskari aylantirish kolodkasi konstruksiyasi ishlab chiqildi (2-rasm). Bunda teskari aylantirish,

2.Sh T Ravutov, A A Rizayev and U A Rajapbaev, Enhancing cotton harvesting efficiency through elliptical drum design: a comparative analysis of spindle performance in the working area, 2023 IOP Conf. Ser.: Earth Environ.Sci. 1231 012005, DOI 10.1088/1755-1315/1231/1/012005.

3.Худайбердиев Р., Турапов А. Об использовании эллипсоциклоиды при проектировании перспективных хлопкоуборочных машин. Док. АН УзССР, 1989.

4.Равутов Ш.Т. Обоснование основных параметров зоны съема хлопка со шпинделей хлопкоуборочного аппарата с эллиптическими барабанами. /Дисс. ... канд.техн.наук. Ташкент, 1990.

5.Турапов А.Т., Равутов Ш.Т. «Пути повышения производительности и стабильности показателей вертикально-шпиндельных хлопкоуборочных машин». Материалы международной конференции «Современные материалы, техника и технологии в машиностроение». г.Андижан.19-20 апреля 2012 г.,392- 395.

6. Rizaev Anvar. *Cotton harvesters for one-time cotton-picking*. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. (2021).

7. Ризаев М.А.Исследование планетарно-кулачково-рычажного привода шпинделей хлопкоуборочных машин. Дисс ... канд.техн. наук, Т.:1982